
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61.616-724

DOI 10.5281/zenodo.19203555

Научная статья

СИНДРОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЮСТНОГО СУСТАВА: ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

PAIN DYSFUNCTION SYNDROME OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT: THEORIES OF OCCURRENCE AND TREATMENT METHODS

АХМЕТЗЯНОВ ИЛЬЯ РАФАИЛОВИЧ,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

БЕЛКИНА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА,

старший преподаватель,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

КОНСТАНТИНОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

AKHMETZYANOV ILYA RAFAILOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

BELKINA NATALIA YURIEVNA,

Senior lecturer,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

KONSTANTINOV BORIS SERGEEVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В обзорной статье представлен анализ современных теорий возникновения и методов лечения синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Рассмотрены две основные концепции патогенеза: окклюзионного дисбаланса, связанная с нарушениями прикуса и анатомическими аномалиями, и психофизиологическая, обусловленная влиянием стресса и эмоционального напряжения на тонус жевательных мышц. Описаны механизмы формирования мышечного спазма, хронической боли и центральной сенситизации. Особое внимание уделено современным методам лечения: плазмотерапии для регенерации тканей сустава, электромиостимуляции для устранения гипертонуса, а также применению антидепрессантов для коррекции психоэмоциональных нарушений.

The review article presents an analysis of modern theories of the origin and methods of treatment of the pain dysfunction syndrome of the temporomandibular joint. Two main concepts of pathogenesis are considered: occlusal imbalance associated with malocclusion and anatomical abnormalities, and psychophysiological, due to the influence of stress and emotional tension on the tone of the chewing muscles. The mechanisms of formation of muscle spasm, chronic pain and central sensitization are described. Special attention

is paid to modern treatment methods: plasma therapy for joint tissue regeneration, electromyostimulation for eliminating hypertonus, and the use of antidepressants for correcting psychoemotional disorders.

Ключевые слова: синдром болевой дисфункции, окклюзионные нарушения, психофизические нарушения, гипертонус, плазмотерапия, электромиостимуляция, антидепрессанты.

Key words: pain dysfunction syndrome, occlusive disorders, psychophysical disorders, hypertonus, plasma therapy, electromyostimulation, antidepressants.

Введение.

Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) занимает особое место в структуре стоматологической заболеваемости, что обусловлено прежде всего сложностью диагностики и лечения, а также множественностью и разнообразием клинических проявлений, которые могут имитировать заболевания полости рта. Дифференциальная диагностика синдрома болевой дисфункции ВНЧС в основном осуществляется в нескольких направлениях. Во-первых, наиболее важным является диагностика с заболеваниями верхнечелюстной зоны — височно-нижнечелюстных артритов (артрозов) различной этиологии (инфекционные, травматические, ревматоидные, псориатические). Во-вторых, с диагностикой мышечных заболеваний — инфекционная миалгия в области лица и шеи различной этиологии (бактериальная или вирусная), также может возникать шилоподъязычный синдром. В-третьих, немаловажно диагностировать с лицевыми болями — невралгией ветвей тройничного, языкоглоточного, барабанного нервов; мигренью, шейным остеохондрозом и др. [3; 5].

Указанное разнообразие нозологий требует междисциплинарного взаимодействия — участия отоларингологов, неврологов и психотерапевтов. Существующие диагностические трудности во многом обусловлены неполнотой знаний о патогенетических механизмах и стадийности развития заболевания. При этом нередко анализ функционального состояния челюстно-лицевой области, являющейся неотъемлемой частью суставного комплекса, проводится изолированно, без должной интеграции в диагностическую концепцию [3; 4].

Сложность механизмов возникновения болезни и разнообразие клинических проявлений привели к многочисленным названиям этого заболевания, таким как синдром Костена, синдром миофасциальной болевой дисфункции лица и другие. Подсчет показывает, что существует более 20 определений патологии ВНЧС [3]. Все это отражает основной болевой клинический симптом как тупая постоянная боль, ощущаемая в одной или обеих сторонах лица, в области уха, щеки, челюсти или виска. Также боль возникает при пальпации жевательных мышц или ограничении открывания рта, сопровождаясь шумом и щелчком в височно-нижнечелюстном суставе [5].

Цель работы: провести анализ литературных данных о теории синдрома болевой дисфункции и методике лечения ВНЧС.

Задачи: сравнить теории синдрома болевой дисфункции ВНЧС, а также рассмотреть методики их лечения.

Основные теории патогенеза синдрома болевой дисфункции ВНЧС.

В середине 1990-х годов появилась многокомпонентная концепция формирования дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, основанная на признании нестабильности жевательного аппарата [5]. Согласно этой концепции, ВНЧС можно классифицировать как «орган-мишень», реагирующий на факторы из различных источников. Последние подразделяются на системные или локальные.

Системными факторами являются те, что влияют на физиологическую толерантность биологических систем: стресс, эмоциональные факторы, тревога и напряжение. Локальные

факторы включают в себя острые и хронические травмы суставов, бруксизм, отсутствие жевательных зубов и т. д. [15].

На сегодняшний день существуют две основные теории синдрома болевой дисфункции ВНЧС: теория окклюзионного дисбаланса и психофизиологическая теория.

Теория окклюзионного дисбаланса.

Согласно первой теории, ключевым фактором дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) считается окклюзионный дисбаланс [5]. Его формированию способствуют:

- анатомические особенности: врожденная дисплазия, выражающаяся в несоответствии формы суставной головки и ямки;
- патологии сустава: воспалительные (остеоартроз, ревматоидный артрит) и дегенеративные заболевания, включая повреждения внутрисуставного диска;
- стоматологические аномалии: аномалии положения зубов, зубных рядов, нарушение прорезывания третьих моляров, недостаточные окклюзионные контакты в положении центральной окклюзии, суперконтакты на рабочей и балансирующей сторонах, отсутствие жевательных зубов на одной стороне, вторичная деформация зубных рядов в результате отсутствия противоположных зубов и блокировка нижней челюсти [5].

Этот дисбаланс вызывает раздражение ветвей тройничного нерва (нижнего альвеолярного и ушно-височного), что провоцирует жгучие и стреляющие боли в висок, челюсть и язык. Из-за обширного анастомозирования нервов в области ушной раковины, в иннервации которой принимают участие: большой ушной нерв (С3–С4), малый затылочный нерв (С1–С3), барабанный нерв (IX), ушно-височный нерв (V), узел коленца (VII) и ушной ганглий (V), боль может мигрировать в разные зоны головы и лица. На мышечном уровне запускается спазм: повреждение клеточных структур высвобождает кальций, заставляя актин и миозин взаимодействовать, что ведет к сокращению и накоплению продуктов, раздражающих болевые рецепторы [4]. В ответ на нарушение прикуса мышцы компенсаторно перенапрягаются, возникает остаточное напряжение, переходящее в локальную гипертензию. Это проявляется либо кратковременными спазмами (при зевании), либо стойким гипертонусом [8]. Длительное сокращение вызывает ацидоз и миалгию, а также запускает центральную сенситизацию — патологическое усиление восприятия боли нервной системой [7].

Хроническая мышечная гипертензия создает основу для вторичных расстройств: сосудистых, обменных и воспалительных. Сама она становится источником локальной и отраженной боли, формируя миофасциальные триггерные точки. На лицевой области они чаще всего локализуются в жевательной, височной и крыловидных мышцах [5].

В долгосрочной перспективе изменения прикуса способны вызывать синдром «компрессии» — повышенную нагрузку на структуры ВНЧС. Если причина не устранена, сустав адаптируется к новым условиям. Когда резервы мягких тканей истощаются, теряются амортизирующие свойства. Компенсация нагрузки происходит за счет дегенеративных изменений и перестройки суставных элементов, что, наряду с мышечной болью, может привести и к артралгии — болевым ощущениям непосредственно в суставе [15].

Психофизиологическая теория.

Однако данная теория не отвечает на вопрос, почему большое количество пациентов с физиологическим прикусом страдают синдромом болевой дисфункции ВНЧС.

В современном понимании этиопатогенеза синдрома болевой дисфункции ВНЧС признается важная роль центральной нервной системы. Игнорирование данного фактора влечет за собой не только редукцию патогенетической концепции, но и мешает оценке наличия сопутствующих патологий, способных существенно влиять на прогноз и эффективность терапии. Наиболее значимым среди них является депрессия, частота которой среди пациентов данного профиля в настоящее время достигает 20 % [2].

Влияние различных факторов на физиологическую толерантность биологических систем, таких как стресс, эмоциональное состояние, тревога и напряжение, создает связь между дисфункцией суставов и психовегетативной нестабильностью [3; 14]. При длительном эмоциональном напряжении у множества людей наблюдается спонтанное сокращение жевательных мышц. В состоянии стресса корой надпочечников вырабатывается гормон кортизол, который влияет на белковый обмен. Накапливаясь, кортизол приводит к общему подавлению трансляции и дефициту ключевого тройственного комплекса eIF2 α /ГТФ/tRNAⁱ met, что сопровождается повреждением эндосаркоплазматического ретикулума и высвобождением свободного кальция. В результате возникает повышенная сократительная и метаболическая активность, что приводит к накоплению веществ, способных возбуждать болевые проприорецепторы.

Изменения в окклюзионных отношениях способствуют развитию компенсаторных сокращений мышц и дисфункциональной гипермобильности [2; 4]. После этого формируется остаточное напряжение в мышцах, что может приводить к местной гипертензии, нарушению координации, спазмам, бруксизму, неправильному прикусу и повреждению мягких тканей суставов. Исследования показывают, что хронический стресс приводит к окклюзионным нарушениям, которые напрямую влияют на функционирование суставов, поскольку эмоциональное напряжение снижает способность к функциональной адаптации [4].

Методы лечения синдрома болевой дисфункции ВНЧС.

Лечение в рамках окклюзионной теории заключается в использовании нового метода, такого как плазмолифтинг, и в дополнение к этому — электромиостимуляции.

Плазмотерапия.

Плазмотерапия — PRP-терапия (Platelet-Rich Plasma, в переводе — «плазма, богатая тромбоцитами») — метод лечения, основанный на использовании собственной плазмы крови пациента.

Показания: PRP в стоматологии применяется при лечении артрозов, артритов, при этом реализуется уменьшение маркёров воспаления, увеличение соматотропных гормонов, фактора роста фибробластов и эндотелия сосудов, а также увеличение выработки факторов тромбоцитарного роста, что приводит к спазмолитическому эффекту, восстанавливаются объем и состав суставной жидкости, активируется кровообращение в области пораженного сустава, укрепляются связки и мышцы, окружающие больной сустав [1].

Механизм: лечебные эффекты плазмотерапии основываются на высвобождении из тромбоцитов — плоских безъядерных клеток, циркулирующих в кровотоке со сроком жизни 7–10 дней, в концентрации 150–400 тыс/мкл — различных факторов роста (ФР) — гормоноподобных полипептидов с широким спектром биологического действия, способных стимулировать или ингибировать митоз, хемотаксис, дифференцировку клеток [1].

Методика: при плазмотерапии используется способ отделения цельной плазмы, аналогичный таковому при выполнении стандартных лабораторных исследований. Применяются обычные центрифуги и пробирки. Поэтому при приготовлении аутоплазмы клеточные оболочки клеток крови разрушаются, и в результате получается плазма, взвесь клеточных фрагментов и небольшое количество сохранившихся клеток. Для введения в сустав врач может использовать два метода либо «слепой», либо ультразвуковой навигации [1]. При «слепом» методе врач пальпирует область сустава, находя ключевые ориентиры. Пациента просят приоткрыть и закрыть рот, чтобы почувствовать положение суставной головки. Основные ориентиры — это козелок уха и скуловая дуга. Иглу вводят кпереди от ушной раковины на уровне козелка, под прямым углом к коже на глубину 0,5–1 см, чтобы не повредить глуболежащие структуры. При ультразвуковой методике используется УЗИ-датчик, чтобы в реальном времени видеть на экране все анатомические структуры: суставную головку, диск,

связки, а также саму иглу, что позволяет контролировать каждый миллиметр ее продвижения.

Необходимо отметить, что доказательная база применения плазмотерапии при синдроме болевой дисфункции ВНЧС на сегодняшний день остаётся ограниченной и неоднородной. Имеющиеся в литературе данные преимущественно представлены отдельными клиническими наблюдениями и исследованиями на малых выборках, в то время как крупные рандомизированные контролируемые испытания с длительным периодом наблюдения практически отсутствуют. В систематическом обзоре Bousnaki M. et al., обобщившем результаты 12 исследований с участием 387 пациентов, отмечено статистически значимое снижение интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (в среднем на 3,2–4,1 балла) и увеличение максимального открывания рта (на 4–7 мм) через 3–6 месяцев после курса инъекций PRP [10]. Вместе с тем авторы обзора указывают на высокий риск систематических ошибок в большинстве включённых работ, разнородность протоколов приготовления плазмы (различия в скорости и времени центрифугирования, кратности введения) и отсутствие стандартизированных критериев оценки исходов. В сравнительных исследованиях с гиалуроновой кислотой, традиционно применяемой для вязкоупругого протезирования сустава, PRP демонстрирует сопоставимую или несколько более высокую эффективность в отношении уменьшения боли, однако преимущества в отношении восстановления функции сустава и долгосрочного прогноза остаются предметом дискуссии.

Электромиостимуляция.

Электростимуляция — метод лечебного воздействия импульсными токами в целях укрепления и восстановления работоспособности мышц и нервов, являясь неинвазивным методом лечения. Лечебное действие электростимуляции обусловлено чередованием подаваемых на ткани серии импульсов с периодами покоя.

Показания: гипертонус жевательной мускулатуры, бруксизм, болевой и мышечно-тонический синдром, стимуляция репаративного остеогенеза.

Методика: для накожной электростимуляции используют электроды разных форм и размеров: для мелких мышц лица и нервов предпочтительны точечные липкие электроды малого диаметра [6]. Электроды располагают на двигательных точках нервов или мышц — зонах их наибольшей возбудимости. Длительность импульсов составляет 1–100 мс, сила тока для лица — 3–5 мА [6]. Применяют две методики: униполярную (активный электрод малой площади на двигательной точке, второй — большей площади на средней линии тела) и биполярную (оба электрода малой площади вдоль мышцы) [6]. Электроды накладывают перед козелком уха — непосредственно над областью сустава (латеральная крыловидная мышца), в область угла нижней челюсти — там, где находится собственно жевательная мышца (массетер), височную область — на передние пучки височной мышцы (чуть выше и впереди ушной раковины), а также под затылок или на трапецевидную мышцу. Прокладку смачивают теплой водопроводной водой, электроды фиксируют. Подвергаемая воздействию часть тела должна находиться в свободном и удобном положении, чтобы сокращение мышц проходило беспрепятственно и было хорошо видно. Силу тока дозируют до четкого сокращения мышц. Отсутствие сокращения, дифференцированное сокращение одновременно многих мышц, резкая болезненность свидетельствуют о неправильном проведении процедуры.

При оценке клинической обоснованности электромиостимуляции в лечении синдрома болевой дисфункции ВНЧС следует разграничивать её применение в качестве симптоматического средства для временного снижения мышечного гипертонуса и как метода патогенетической терапии, направленного на устойчивую нормализацию нейромышечного контроля. В первом качестве эффективность электромиостимуляции подтверждена рядом исследований, демонстрирующих достоверное уменьшение электромиографической активности жевательных мышц непосредственно после процедуры и сохранение эффекта в течение несколь-

ких часов. Однако доказательства долгосрочного терапевтического воздействия остаются ограниченными. Мета-анализ Khachatryan Z. et al., включивший 8 рандомизированных контролируемых исследований, показал, что добавление электромиостимуляции к стандартному комплексу лечебных мероприятий (окклюзионные шины, лечебная физкультура) не приводит к статистически значимому улучшению исходов через 6 и 12 месяцев наблюдения по сравнению с контрольными группами [12]. Дискуссионным остаётся и вопрос об оптимальных параметрах стимуляции (частота, длительность импульсов, локализация электродов) для различных клинических вариантов мышечной дисфункции.

Медикаментозная коррекция психоэмоциональных нарушений.

С целью коррекции эмоциональной составляющей болевого синдрома дает использование антидепрессантов (лечение хронической боли любого генеза и локализации невозможно без их применения), транквилизаторов, анксиолитиков: афобазол, грандаксин, ципралекс, amitriptilin (обладает выраженным противоболевым эффектом), пиразидол (нормализует процессы как возбуждения, так и торможения), феварин (имеет минимум побочных эффектов, возможно назначение даже беременным) [7].

Применение психофармакологических препаратов у пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС опирается на наиболее убедительную доказательную базу среди всех рассмотренных методов. В крупном систематическом обзоре и мета-анализе Häggman-Henrikson V. et al., охватившем 23 рандомизированных контролируемых исследования с общим числом участников более 1800 человек, продемонстрировано, что назначение антидепрессантов (преимущественно трициклических и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) ассоциировано со снижением интенсивности хронической боли в среднем на 35–45 % и улучшением показателей качества жизни по стандартизированным опросникам [11]. Важно подчеркнуть, что анальгетический эффект антидепрессантов при хронических болевых синдромах развивается независимо от их влияния на настроение и, как правило, достигается при использовании доз, существенно меньших, чем требуются для лечения депрессии. Вместе с тем остаётся открытым вопрос о длительности поддерживающей терапии: большинство исследований ограничены периодом наблюдения 12–24 недели, тогда как данные об эффективности и безопасности многолетнего применения у данной категории пациентов практически отсутствуют.

Выводы.

Проведенный анализ подтверждает, что синдром болевой дисфункции ВНЧС имеет многофакторную природу, объединяя как локальные окклюзионные нарушения, так и системные психофизиологические расстройства. Основными теориями развития патологии являются окклюзионный дисбаланс, запускающий мышечно-тонический и болевой синдромы, и психофизиологическая теория, где ключевую роль играет влияние стресса на центральную нервную систему и тонус жевательных мышц. При достижении цели работы — анализа методик лечения — установлено, что терапия должна быть комплексной и включать как инъекционные методы (плазмолифтинг для регенерации сустава), так и физиотерапевтические (электромиостимуляция для нормализации мышечного тонуса). Было выявлено, что коррекция психоэмоционального состояния с помощью антидепрессантов является необходимым компонентом лечения, особенно с учетом высокой частоты депрессивных состояний у пациентов с данной дисфункцией.

Сопоставление рассмотренных лечебных подходов с позиций доказательной медицины позволяет выстроить определённую иерархию их клинической обоснованности. Наибольшей доказательной базой на современном этапе обладает медикаментозная коррекция психоэмоциональных нарушений с применением антидепрессантов, эффективность которых подтверждена в крупных рандомизированных исследованиях и мета-анализах. Электромиостимуляция и плазмотерапия, напротив, относятся к методам с ограниченной или формирующейся

доказательной базой, и их применение целесообразно в качестве вспомогательных компонентов комплексной терапии при условии информирования пациента о существующей неопределённости в отношении долгосрочных исходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмеров Р. Р. Регенеративная медицина на основе аутологической плазмы. Москва: ГЭОТАР-Медиа, Litterra. 2014. 154 с.
2. Ахметзянов И. Р., Матвеева М. Д., Сайфутдинов Е. А., Гагаркин В. А. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: теория психофизиологического нарушения // Приднепровский научный вестник. 2025. Т. 1. № 4. С. 93–96.
3. Беглярова М. А. Вторичный миофасциальный болевой синдром при невралгии тройничного нерва: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2005. 25 с.
4. Безруков В. М., Семкин В. А., Григорьянц Л. А. и др. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. М., 2002. 48 с.
5. Гагаркин В. А., Жирнова Я. А., Ахметзянов И. Р., Сайфутдинов Е. А. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: теория окклюзионного дисбаланса // Приднепровский научный вестник. 2025. Т. 3. № 2. С. 37–40.
6. Гехт Б. М. Теоретическая и клиническая электромиография. Л.: Наука, 1990. 221 с.
7. Горожанкина Е. А. Особенности комплексного лечения пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС с учетом сопутствующей депрессивной симптоматики: автореф. дис. ...канд. мед. наук. М., 2005. 28 с.
8. Козлов Д. Л., Вязьмин А. Я. Этиология и патогенез синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // Сибирский медицинский журнал. 2007. №4. С. 5–7.
9. Манфредини Д. Височно-нижнечелюстные расстройства. Современные концепции диагностики и лечения. М.: Азбука, 2013. 506 с.
10. Bousnaki M., Vakopoulou A., Koidis P. Platelet-rich plasma for the therapeutic management of temporomandibular joint disorders: a systematic review // Int J Oral Maxillofac Surg. 2018. №47(2). P. 188–198. DOI 10.1016/j.ijom.2017.09.014.
11. Häggman-Henrikson B., Alstergren P., Davidson T., Högestätt E.D., Östlund P., Tranaeus S., Vitols S., List T. Pharmacological treatment of oro-facial pain - health technology assessment including a systematic review with network meta-analysis // J Oral Rehabil. 2017. №44(10). P. 800–826. DOI 10.1111/joor.12539.
12. Khachatryan Z., Hambartsoumian T., Tatintsyas L., Burnazyan S., Hakobyan G. Efficacy of the transcutaneous electrostimulation in treatment dysfunctions of the TMJ associated with occlusion distortions // BMC Oral Health. 2023. №23(1). P. 937. DOI 10.1186/s12903-023-03662-z.
13. Martín-Granizo R. Artroscopia de la articulacion temporomandibular. Tecnica y resultados. Ripano, 2011.
14. Martín-Granizo R. Minimum-invasieve surgery of TMJ. Conference surgery of TMJ, Moscow, 2014.
15. Seligman D.A., Pullinger A.G. The role of intercuspal occlusal relationships in temporomandibular disorders: a review // Journal of Craniomandibular Disorders: Facial & Oral Pain. 1991. Vol. 2(5). P. 96–106.

Поступила в редакцию: 18.03.2026
Принята в печать: 06.05.2026

© Ахметзянов И. Р., Белкина Н. Ю.,
Константинов Б. С., 2026.